

**KETAKSAAN DALAM KOMUNIKASI VIRTUAL TWITTER:
TINJAUAN SEMANTIK**

***AMBIGUITY IN VIRTUAL COMMUNICATION TWITTER:
A SEMANTICS REVIEW***

RR Alya Fitri dan Sariah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H Nasution no. 105, Bandung
Balai Bahasa Jawa Barat
Jalan Sumbawa no. 11, Bandung
Pos-el: radenalya30@gmail.com

(Makalah diterima tanggal 04 September 2021 — Disetujui tanggal 21 Juni 2022)

Abstract: Media sosial Twitter mewadahi penggunanya untuk bebas menyampaikan informasi dan mengekspresikan kreativitas melalui cuitan dan unggahan foto. Kreativitas tersebut menggunakan ketaksaan bahasa yang digunakan dalam interaksi di Twitter dengan memanfaatkan aspek kebahasaan, seperti homonim, homograf, polisemi, permainan kata dan penyimpangan maksud sekaligus menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Penggunaan aspek bahasa tidak jarang menghasilkan perdebatan karena ketidakhadiran penutur secara fisik yang menimbulkan percakapan bebas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memaparkan permainan bahasa yang digunakan dalam Twitter menggunakan teori semantik (Sudaryat, 2008 dan Pateda, 2001). Sumber data diunduh dari Twitter yang mengandung permainan bahasa. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan bentuk-bentuk ketaksaan yang digunakan di Twitter. Hasil penelitian menunjukkan 100 data sampel interaksi virtual di Twitter terdiri atas homonimi 7%, homograf 4%, polisemi 39% permainan kata 17%, dan penyimpangan apa yang dimaksud penutur 33%. Partisipan tutur di Twitter perlu memahami adanya ketaksaan dalam rangka menghasilkan tuturan yang lucu dan menghibur.

Keywords: interaksi, ketaksaan, twitter.

Abstrak: *The social media Twitter allows users to freely share information and express creativity through tweets and photo uploads. This creativity uses language literacy used in interactions on Twitter by utilizing linguistic aspects, such as homonyms, homographs, polysemy, word games and deviation of intent as well as being the main problem in this study. The use of language aspects often generates debate because of the physical absence of speakers which leads to free conversation. This study uses a descriptive method to describe the language games used in Twitter using semantic theory (Sudaryat, 2008 and Pateda, 2001). Sources of data downloaded from Twitter contain language games. The purpose of this paper is to show the forms of ambiguities used on Twitter. The results showed that 100 samples of virtual interaction data on Twitter consisted of 7% homonymy, 4% homograph, 39% polysemy, 17% wordplay, and 33% what deviation meant by speakers. All these may suggest that speech participants on Twitter need to understand the existence of immersion in order to produce funny and entertaining speech.*

Kata kunci: *interaction, ambiguities, twitter.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan bahasa merupakan komponen penting untuk menyampaikan informasi dan aspirasi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari penggunaan bahasa, karena pada dasarnya manusia selalu memerlukan adanya kontak dengan manusia lain. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan pesan yang bersifat verbal dan nonverbal untuk mencapai komunikasi yang efektif. Bahasa yang bersifat verbal adalah seperangkat kata untuk membantu menyusun struktur sebuah kalimat sehingga pesan yang disampaikan mengandung arti dan dapat diterima orang lain.

Interaksi manusia dapat diekspresikan melalui media lisan maupun tulisan. Pihak yang melakukan tindak tutur dalam media lisan adalah penutur sebagai pembicara dan lawan tuturnya sebagai pendengar. Kemudian pihak yang melakukan tindak tutur dalam media tulis adalah penutur sebagai penulis dan lawan tuturnya adalah pembaca (Nuramila, 2020). Adakalanya dalam interaksi menemukan ungkapan makna yang memiliki tafsir ganda. Ketaksaan yang berasal dari kata *taksa* adalah 'memiliki makna lebih' yang merupakan istilah dalam bahasa Indonesia (Penyusun, 1999).

Interaksi dapat terjadi dalam media apapun yang menggunakan bahasa, termasuk media jejaring sosial. Media sosial memiliki beragam bentuk yang memberikan media bagi pengguna untuk saling berinteraksi, mulai dari forum, berbagi media, berbagi opini sekaligus dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kehadiran media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp dan lainnya mewadahi penggunaannya untuk bebas menyampaikan informasi dan mengekspresikan kreativitas melalui cuitan, unggahan foto dan video singkat.

Berbeda dengan interaksi bertatap muka yang memberikan kebebasan dalam mengekspresikan ide, perasaan dan pendapat. Proses interaksi sosial virtual memiliki gaya percakapan yang khusus. Tidak jarang interaksi dalam media sosial menghasilkan perdebatan karena ketidakhadiran penutur secara fisik yang menimbulkan percakapan bebas. Sehingga hilangnya nilai efektif berbahasa yang menghasilkan kesalahpahaman hingga pertikaian (Yus, 2011). Yang patut diperhatikan dalam strategi-strategi percakapan, meliputi: diksi, pemilihan bahasa, dialek, ekspresi lawan tutur, kedekatan penutur dan lawan tutur hingga status sosial.

Penggunaan media sosial Twitter banyak digunakan oleh anak muda yang memungkinkan penggunanya untuk menulis dan membaca pesan berbasis teks. Oleh karena itu di media sosial Twitter sangat mungkin mengandung ketaksaan atau permainan bunyi dalam berinteraksi, karena hanya berupa teks tanpa memperhatikan ekspresi, dialek, status sosial atau kedekatan penutur dan lawan tutur.

Penelitian yang terkait pernah dilakukan oleh Putra (2015) dengan data dari informasi pada media sosial Twitter. Fokus dalam penelitiannya adalah tentang penggunaan Twitter untuk mencari responden dan mengumpulkan informasi tugas akhir. Selanjutnya, ada Nurhadi (2018) penelitiannya berfokus pada pengalaman komunikasi sosial remaja khususnya pelajar SMA dalam media sosial Twitter. Sama seperti Nuhardi, Basri (2017) fokus penelitiannya adalah pelajar dalam bermedia sosial Twitter. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendapatkan gambaran sejauh mana interaksi yang dibangun dalam penggunaan Twitter oleh pelajar SMP. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, fokus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah interaksi pengguna media sosial Twitter dengan

keragaman bahasa dan aspek kebahasaan yang digunakan.

RUMUSAN MASALAH

Berikut ini dikemukakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yaitu (1) Bagaimana bentuk-bentuk permainan bahasa yang digunakan di media sosial Twitter; (2) bagaimana kekhasan bahasa di media sosial Twitter.

TUJUAN PENELITIAN

Artikel ini ditulis untuk menganalisis kesalahpahaman dalam komunikasi virtual di media sosial Twitter dan berfokus pada interaksi yang melibatkan beberapa partisipan tutur dalam cuitannya di media sosial Twitter.

KAJIAN LITERATUR

Semantik merupakan studi yang mengkaji sistem makna kata dan digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari mengenai tanda-tanda linguistik. Biasanya semantik berkaitan dengan aspek lain, yaitu sintaksis, penyusunan simbol sederhana ke simbol yang lebih kompleks, serta pragmatik, penggunaan simbol dipengaruhi oleh konteks tertentu.

Kata semantik berasal dari kata *sema* dalam bahasa Yunani yang berarti lambang atau tanda. Nafinuddin (2020)

mengemukakan bahwa semantik merupakan kajian mengenai interpretasi simbol atau tanda-tanda yang dipakai dalam masyarakat dalam konteks atau keadaan tertentu. Sedangkan menurut ahli bahasa Ferdinand De Saussure (1966) mengatakan bahwa semantik terdiri dari dua komponen, yang pertama yang mengartikan memiliki wujud bentuk bunyi bahasa, sedangkan yang kedua yang diartikan, yaitu makna dari komponen dari yang pertama. Sehingga setiap simbol atau tanda linguistik mencakup unsur bunyi dan unsur makna. Dengan kata lain, semantik adalah kajian kebahasaan tentang makna untuk memahami ekspresi atau ungkapan perasaan manusia melalui bahasa.

Kajian semantik yang lebih memusatkan pembahasan sistem makna kata adalah semantik leksikal. Semantik leksikal merupakan kajian yang menyelidiki makna dalam kosakata tanpa melihat kedudukannya dalam suatu kalimat. Pateda, Keraf dalam Hastati et al. (2019) menyatakan bahwa struktur leksikal memiliki macam-macam hubungan semantik yang diperoleh dari kata. Adapun Pateda dalam Pramuniati (2008) mengatakan semantik leksikal lebih condong memfokuskan membahas sistem makna yang ada di dalam kata.

Makna sebagai penghubung antara bentuk bahasa dan sesuatu yang diacunya agar penggunaannya dapat saling memahami. Hal ini diperkuat oleh pendapat Djajasudarma dalam Hastati et al. (2019) mengemukakan bahwa makna merupakan unsur-unsur bahasa yang saling berkaitan sehingga menghasilkan makna tertentu.

Menurut Sudaryat (2006: 44) makna kata dalam suatu bahasa akan menciptakan pola tersendiri yang disebut dengan hubungan makna. Menandakan bahwa kata sebagai tanda bahasa terjalin dari makna dan bentuk. Hubungan makna dan bentuk dalam kata tersebut menciptakan pola hubungan makna yang berwujud seperti keserupaan makna (sinonim), pertentangan makna (antonim), bermakna ganda (polisemi dan ambiguitas), keterikatan makna (hiponimi), penyimpangan makna (homonimi), kelebihan makna (redundansi), dan lainnya. Berikut penjelasan dari wujud hubungan antar kata:

Sinonim berasal dari bahasa Yunani. *Syn* (dengan) dan *onama* (nama), yang berarti nama lain untuk sesuatu yang sama. Sinonimi bersifat denotasi atau bermakna pusat sama, namun memiliki konotasi, nilai, nuansa, atau rasa yang berbeda. Sinonimi berwujud kata-kata

yang memiliki makna yang mirip dengan kata atau bahasa lain (Sudaryat, 2006: 44-45). Berikut contoh sinonim:

Makna dasar: melihat

Sinonim: menyaksikan, menatap, menonton

Antonimi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata *anti* (lawan) dan *onama* (nama). Antonim merupakan kata-kata yang bertentangan maknanya atau lawan kata. Sedangkan antonimi merupakan hubungan antar kata-kata yang berantonim. (Sudaryat, 2006: 47-48).

Berikut contoh antonim:

gerak X hidup
memberi X menerima
pendek X panjang

Homonim berasal dari bahasa Yunani yaitu *homo* (sama) dan *onama* (nama) yang berarti nama sama untuk sesuatu atau benda yang lain. Homonim merupakan kata-kata yang bunyi dan bentuknya serupa dengan benda lain namun memiliki makna yang berbeda. Homonim berkaitan dengan homofon dan homograf. Homofon adalah homonim yang serupa bunyinya namun memiliki tulisan dan makna yang berbeda. Sedangkan homograf adalah homofon yang serupa tulisannya namun memiliki bunyi dan makna yang berbeda (Sudaryat, 2006:49-50). Berikut contoh homonim, homofon, dan homograf:

Homonim, Bisa (sanggup atau mampu) dan Bisa (zat racun)

- Budi bisa melakukan pekerjaan rumah.
- Ular kobra memiliki bisa yang mematikan.

Homofon, Bank (lembaga keuangan) dan Bang (sebutan kakak laki-laki)

- Budi pergi ke bank untuk menabung uang hasil jualannya.
- Bang Jamal sedang merawat kucing kesayangannya.

Homograf, Tahu (paham) dan Tahu (makanan dari kedelai)

- Budi tahu apa yang terjadi pada adiknya.
- Lia sedang memakan tahu goreng sebagai lauk makan siang.

Polisemi berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* (banyak) dan *sema* (tanda atau lambang) yang berarti tanda bahasa yang memiliki banyak makna. Polisemi merupakan kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu, namun makna tersebut masih memiliki hubungan dengan makna asalnya (Sudaryat, 2006: 51). Berikut contoh polisemi:

Bulan, bisa berarti bulan dalam kalender dan bulan di langit.

- Ayah merayakan hari lahirnya pada bulan Januari.
- Malam ini akan terjadi gerhana bulan.

Langit, bisa berarti langit di angkasa dan langit adalah atap rumah.

- Malam ini banyak sekali bintang di langit.
- Cicak menempel di langit-langit rumah Budi.

Hiponim berasal dari bahasa Yunani yang berarti *hypo* (di bawah) dan *onama* (nama). Sehingga hiponim adalah nama yang berasal di bawah nama lain. Dengan kata lain, hiponim adalah kata-kata yang memiliki tingkatan di bawah kata lain (Sudaryat, 2006: 52). Contoh hiponim:

- Bunga, memiliki hiponim yaitu, mawar, melati, kamboja dan dahlia.
- Binatang, memiliki hiponim yaitu, kucing, anjing, kambing, dan ayam.

Akronim berasal dari bahasa Yunani yang berarti *akros* (tertinggi) dan *onama* (nama). Sehingga akronim adalah singkata yang dibentuk dari kumpulan suku kata yang diucapkan dan ditulis sebagai kata yang biasa dan wajar. Contoh Akronim:

- UIN: Universitas Islam Negeri
- Kades: Kepala Desa
- Pemilu: Pemilihan umum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data kebahasaan secara apa adanya dan memaparkannya secara

kualitatif dengan bahasa yang jelas dan lugas serta tidak menimbulkan tafsiran (Nugrahani, 2014: 27).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah percakapan pengguna media sosial Twitter. Data dalam penelitian ini berupa teks dalam media sosial Twitter yang digunakan oleh pengguna Twitter yang memiliki kesalahpahaman dalam komunikasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni (1) Membaca percakapan pengguna Twitter; (2) Menyimak maksud dari teks penutur serta tanggapan teks lawan tuturannya; (3) Memilah tuturan yang mengandung ketaksaan; (4) Mengklasifikasikan tuturan berdasarkan hubungan kata.

Data dianalisis berdasarkan topik kesalahpahaman tuturan pengguna media sosial Twitter seperti bentuk kata yang sama namun dengan makna yang berbeda atau kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu dan sebagainya. Uraian hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah uraian mengenai berbagai bentuk ungkapan tuturan yang digunakan oleh pengguna media sosial Twitter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil keseluruhan data

implikatur percakapan di media sosial Twitter ditemukan 100 data. Implikatur percakapan dalam komunikasi di media sosial Twitter meliputi homonim 7 data, homograf 4 data, polisemi 39 data, permainan kata 17 data, penyimpangan dari apa yang dimaksud oleh penutur 33 data.

Homonim

Seratus data partisipan tutur dalam komunikasi di media sosial Twitter yang ditemukan, terdapat 7 data tanggapan lawan tutur yang mengandung homonim. Hubungan kata muncul karena keragaman tafsiran yang dapat diperoleh dari suatu ungkapan bahasa. Berikut contoh percakapan yang mengandung homonim di media sosial Twitter.

(1)

Data: Penutur, “Sekelas awkarin aja masih diselingkuhin borrr”

Lawan tutur, “Emg awkarin kelas brp”

Pada data (1) ditemukan tiga partisipan tutur. Hubungan kata muncul pada percakapan ini ketika penutur yang memiliki nama pengguna @yogurdgranola mengartikan kata “kelas” berbeda dengan yang dimaksud “sekelas” oleh nama pengguna @siapajasi6. “Sekelas” merupakan turunan dari kata kelas. “Kelas” merupakan kata homonim dan memiliki arti dalam kelas nomina yang menyatakan nama orang, tempat atau benda. “Kelas” dalam percakapan tersebut dapat diartikan sebagai jenjang tingkat dan kelompok masyarakat berdasarkan kekuasaan, penghasilan, pendidikan dan sebagainya. Dengan kata lain, kelas yang dimaksud penutur @siapajasi6 adalah kelompok masyarakat, sedangkan yang dimaksud penutur @yogurdgranola adalah jenjang tingkat.

(2)

Data: Gambar Cherrybelle

Penutur, “eh gigi yang mana ya sksk gue pangling”

Lawan tutur, “itu mrka smwaa ad gigi kack”

Pada data (2) ditemukan dua partisipan tutur. Hubungan kata muncul

pada percakapan ini ketika penutur yang memiliki nama pengguna @jaemlabss mengartikan kata “gigi” berbeda dengan yang dimaksud “gigi” oleh pengguna dengan nama Kekasih Na Jaemin. “gigi” merupakan bagian dari tubuh manusia. Sedangkan berdasarkan gambar terdapat foto sekumpulan orang dengan nama grup Cherrybelle. Salah satu dari dari sekumpulan orang tersebut bernama Gigi. Dalam kasus ini terjadi kesalahan dalam penulisan. Seharusnya dalam penutur menulis kata “gigi” menggunakan huruf kapital di awal kata, karena merupakan nama seseorang. Dengan kata lain, “gigi” yang dimaksud penutur @Jaemlabss adalah bertanya dimana orang yang bernama Gigi, sedangkan yang dimaksud penutur Kekasih Na Jaemin adalah bagian tubuh manusia.

(3)

Data: Penutur, “Hari ini, Wikipedia bahasa Indonesia genap berusia 17 tahun. Terima kasih atas dukungan kamu hingga saat ini”

Lawan tutur, “tp kan 17 itu ganjil... btw hss wikii”

Pada data (3) ditemukan dua partisipan tutur. Hubungan kata muncul pada percakapan ini ketika penutur yang memiliki nama pengguna @idwiki mengartikan kata “ganjil” berbeda dengan yang dimaksud “ganjil” oleh nama pengguna @berryxhope. “Genap” dalam KBBI memiliki banyak arti, dapat berarti tidak ganjil, lengkap, utuh, penuh, cocok atau pantas. Dalam kasus ini, @berryxhope tidak memahami konteks dari @idwiki. “Genap” yang dimaksud oleh @idwiki adalah lengkap, artinya usia Wikipedia telah lengkap 17 tahun. Sedangkan “genap” yang dimaksud @berryxhope adalah tidak ganjil karena terdapat angka 17 yang berarti angka ganjil atau tidak genap.

Homograf

Seratus data partisipan tutur dalam komunikasi di media sosial Twitter yang ditemukan, terdapat 4 data tanggapan lawan tutur yang mengandung homograf. Hubungan kata muncul karena keragaman tafsiran yang dapat diperoleh dari suatu ungkapan bahasa. Berikut contoh percakapan yang mengandung homograf di media sosial Twitter.

(4)

Data: Penutur, “kue ape win”

Lawan tutur, “kue ape emang?”

Pada data (4) ditemukan dua partisipan tutur. Hubungan kata muncul pada percakapan ini ketika penutur yang memiliki nama pengguna @mellzoldyck mengartikan kata “ape” berbeda dengan yang dimaksud “ape” oleh nama pengguna @pauskelabu. “Ape” memiliki penulisan yang sama, namun arti dan bunyi berbeda. “Ape” dalam percakapan berupa kue serabi dan kata “apa” dalam bahasa Betawi. Dalam kasus ini kata “ape” yang dimaksud penutur @pauskelabu adalah kue serabi, sedangkan yang dimaksud @mellzoldyck adalah ape dalam bahasa Betawi.

(5)

Data: gambar kue pastei dan beberapa penutur

Pengguna 1, “maaf mau nanya ini nammay apay a?”

Pengguna 2, “pie gak sih”

Pengguna 3, “malah takok pie sih”

Pengguna 4, “la pie to mbak kuwi ki, wkwk”

Pengguna 3, “ga pie pie si mbak wkwkw”

Pada (5) ditemukan banyak partisipan tutur. Hubungan kata muncul pada percakapan ini ketika pengguna pertama bertanya nama kue tersebut. Pengguna kedua menjawab kata “pie” (dibaca: *pai*) dalam bahasa Inggris yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah kue pastei. Pengguna ketiga dan keempat mengartikan kata “pie” adalah bahasa Jawa yang berarti “bagaimana”. Dalam kasus ini pengguna ketiga dan keempat

tidak memahami konteks karena berdasarkan gambar pengguna pertama bertanya mengenai nama kue. Sehingga kata “pie” memiliki penulisan yang sama, namun arti dan bunyi berbeda.

(6)

Data: gambar dua kelapa

Pengguna 1, “kel kelapa??”

Pengguna 2, “deg degan dong”

Pengguna 3, “kel kelapanya deg degan??”

Pada data (6) ditemukan banyak partisipan tutur. Terdapat setengah gambar kelapa dan satu gambar kelapa. Kelapa memiliki sinonim kata dalam bahasa jawa yaitu degan. Hubungan makna muncul ketika pengguna pertama tidak memahami maksud dari gambar. Kemudian pengguna kedua menjawab “deg degan” berdasarkan setengah gambar kelapa “deg” dan satu gambar kelapa “degan”, menghasilkan kata “deg degan” sehingga kata tersebut memiliki arti berdebar-debar. Penulis fokus pada pengguna kedua karena terdapat

hubungan makna antara gambar kelapa dan teks “deg degan”. Sehingga “deg degan” memiliki penulisan yang sama, namun arti dan bunyi berbeda.

Polisemi

Seratus data partisipan tutur dalam komunikasi di media sosial Twitter yang ditemukan, terdapat 39 data tanggapan lawan tutur yang mengandung polisemi. Ketaksaan muncul karena keragaman tafsiran yang dapat diperoleh dari suatu ungkapan bahasa. Berikut contoh tanggapan lawan tutur tidak relevan dari apa yang dimaksud oleh penutur dalam percakapan di media sosial Twitter.

(7)

Data: Penutur, “minusnya pacaran sama kamu”

Lawan tutur, “kiri kanan 1,75 ada silinder jga 0,75”

Pada data (7) ditemukan percakapan yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan antara penutur dan lawan tutur. Ketaksaan muncul di percakapan ini, kegandaan arti mungkin disebabkan oleh lawan tutur yang tidak fokus untuk memahami maksud penutur. Keberadaan kata “*minus*” pada data (7) merupakan

polisemi yang memiliki makna ganda. “*minus*” yang dimaksud penutur adalah kekurangan, maksudnya kekurangan dalam “berpacaran dengan kamu”. Kemudian lawan tutur menanggapi bahwa yang dimaksud “*minus*” oleh dirinya adalah miopio atau rabun jauh. Konteks dari kata “*minus*” antara penutur dan lawan tutur memiliki konteks yang sama, yaitu kekurangan walaupun dengan maksud yang berbeda.

(8)

Data: Penutur, “tetangga gue ketok2 tembok kedengeran astaga brisik btul”

Lawan tutur, “lagi malu kali”

Penutur, “kok malu knph”

Pada data (8) ditemukan percakapan yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan antara penutur dan lawan tutur. Keduanya memiliki pemahaman konteks yang berbeda. Keberadaan kata “*malu*” pada data (8) merupakan polisemi yang memiliki makna ganda. “*malu*” yang dimaksud pengguna kedua adalah kata kerja dari memalu atau memukul dengan palu. Kemudian

pengguna pertama menanggapi bahwa yang dimaksud “*malu*” adalah kata adjektiva seperti perasaan tidak enak hati, sipu atau segan. Keduanya berdebat hingga salah satu dari mereka menyadari bahwa kata “*malu*” yang mereka maksud berbeda.

(9)

Data: gambar makanan ringan

Penutur, “Dulu kalo ke indo sering bgt nyari ini, tp skrng dah lenyapp”

Lawan tutur, “Tinggalnya di luar negri ya nder?”

Penutur, “Maksudnya indomaret”

Pada data (9) ditemukan percakapan yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan antara penutur dan lawan tutur. Keberadaan kata “*indo*” pada data (9) merupakan polisemi yang memiliki makna ganda. “*indo*” yang dimaksud pengguna @notyourcruz merujuk pada akronim dari Indonesia. Sedangkan pengguna @kenapasiiih menanggapi bahwa yang dimaksud “*indo*” oleh dirinya adalah akronim dari Indomaret. Konteks dari kata “*Indo*” antara penutur dan lawan tutur memiliki maksud yang sama, yaitu tempat pembelian makanan

ringan walaupun ternyata memiliki akronim yang berbeda.

Permainan kata

Seratus data partisipan tutur dalam komunikasi di media sosial Twitter yang ditemukan, terdapat 17 data percakapan yang memiliki permainan kata. Permainan kata muncul ketika penutur atau lawan tutur melakukan salah ketik sehingga menimbulkan salah paham dari lawan tutur. Berikut permainan kata dalam percakapan di media sosial Twitter.

(10)

Data: Penutur, “yayyyy, ndee kulitnya beli dimanaaa lucu bgttt”

Lawan tutur, “Udah dikasih sama Tuhan kak”

Pada data (10) terdapat percakapan yang merujuk pada sebuah foto seseorang memakai celana. Celana tersebut dinamakan kulot berdasarkan tren saat ini. Penutur yang memiliki nama pengguna @aullrhmh_ bermaksud menanyakan di mana membeli celana tersebut. Kata “kulot” berubah menjadi “kulit” disebabkan kesalahan mengetik,

jika dilihat dalam *keyboard*, huruf /i/ dan huruf /o/ berdampingan. Sehingga kesalahan pengetikan tersebut membuat salah paham lawan tuturnya.

(11)

Data: penutur 1, “Tanya2rl, setaun itu ada 365 hari kan? Kok org pada buat 366 hari”

Lawan tutur 1, “tahun kabinet nder, jadi feb sampe 29”

Lawan tutur 2, “k-kok kabinet?”

Pada data (11) penutur pertama menanyakan tentang jumlah hari dalam setahun. Lawan tutur @milkycookie menjelaskan bahwa yang dimaksud penutur pertama adalah tahun “Kabinet”. Lawan tutur @peachyhy menuliskan keheranannya. Kata “kabinet” dan “kabisat” memiliki pengucapan yang hampir sama. Dalam permainan kata ini “kabisat” dan “kabinett” hanya berbeda di huruf terakhir kedua dan ketiga, yaitu /s/ /a/ dan /n/ /e/. Sehingga yang dimaksud oleh @milkycookie adalah “kabisat”.

(12)

Data: penutur, “tanya2rl review mask yg kalian punya dong, makasih”

Lawan tutur, “jarang masak alias gabisa”

Pada data (12) penutur pertama meminta ulasan masker untuk perawatan wajah. Lawan tutur @nanaakiyowo menanggapi bahwa dirinya jarang masak karena tidak bisa. Konteks percakapan mereka tidak nyambung karena lawan tutur salah menangkap maksud dari penutur. Permainan kata muncul pada kata “mask” dan “masak”. Kedua kata tersebut jika dibaca sekilas terlihat sama, namun maknanya berbeda. Kata “mask” dan “masak” memiliki satu perbedaan penulisan, yaitu penambahan huruf /a/ di dua huruf terakhir.

Penyimpang dari apa yang dimaksud oleh penutur

Seratus data partisipan tutur dalam komunikasi di media sosial Twitter yang ditemukan, terdapat 33 data tanggapan lawan tutur yang menyimpang dari apa yang dimaksud penutur kepada lawan tuturnya. Ketaksaan muncul karena

keragaman tafsiran yang dapat diperoleh dari suatu ungkapan bahasa. Berikut contoh tanggapan lawan tutur menyimpang dari apa yang dimaksud oleh penutur dalam percakapan di media sosial Twitter.

(13)

Data: Penutur, “...Pdhl org kalo beneran cinta, apapun sisi jeleknya si pasangan bakalan diterima. Makanya disebut cinta tuh buta”

Lawan tutur, “Kan yg buta mata... Hidung tetap berfungsi.”

Pada data (13) terdapat tiga penutur dalam percakapan di Twitter. Penutur pertama yang memiliki nama pengguna @subtanyarl mengeluhkan pacarnya yang bau badan. Kemudian ditanggapi oleh dua penutur, yaitu @initwtpuput dan @urfavcha. Istilah “cinta itu buta” merupakan pepatah bahwa seseorang yang sedang jatuh cinta akan menerima sejelek apapun pasangannya. Cuitan dari @initwtpuput diartikan secara harfiah oleh @urfavcha bahwa buta yang dimaksud merujuk pada mata yang tidak bisa melihat, namun hidung tetap

berfungsi. Dengan kata lain, pada kasus ini maksud dari penutur kedua berlainan dengan tanggapan dari penutur ketiga.

(13)

Data: penutur, “mnfs penghapus kecil2 yg biasa ada di ujung pensil mekanik itu kan ada refill nya ya, klo nyari di shopee ngetik nya gimana ya?”

Lawan tutur, “pake jari”

Pada data (13) terdapat dua penutur yang akan dibahas. Penutur pertama @assfess bertanya bagaimana mengetik barang yang ia cari, lawan tutur @full0 menanggapi tidak sesuai dengan maksud penutur. Jika memahami konteks, maksud dari penutur adalah kata kunci untuk mengetik nama barang yang dicarinya. Tidak secara harfiah “mengetik menggunakan jari. Dengan kata lain, pada kasus ini lawan tutur perlu memahami konteks.

(14)

Data: gambar seorang perempuan

Penutur, “...begini yay or nay buat first date?”

Lawan tutur, “nay, aku gak cocok pake celana begitu, tenggelam soalnya.”

Lawan tutur 2, “kan yg mau ngedate dia” Pada data (14) terdapat tiga penutur. Pengguna pertama @OOTDFESS meminta saran mengenai pakaiannya untuk kencan pertamanya. Pengguna kedua @menjadilakuna menanggapi bahwa dirinya tidak cocok memakai pakaian seperti itu. Pengguna ketiga @fnaeni44 menanggapi pengguna kedua bahwa yang akan kencan adalah @OOTDFESS, bukan @menjadilakuna yang membahas mengenai dirinya. Dalam kasus ini yang menjadi fokus adalah pengguna kedua, karena ia tidak memahami maksud dari pengguna pertama, sehingga pengguna ketiga meluruskan.

SIMPULAN

Media sosial Twitter mewadahi para penggunanya untuk bebas menyampaikan informasi, aspirasi, atau hanya sekedar bertanya, sehingga para penggunanya sangat bebas menanggapi ungkapan pengguna lain. Penelitian ini menunjukkan penggunaan aspek bahasa oleh pengguna Twitter yang banyak mengandung homonimi, homofon, homograf dan polisemi. Dalam penelitian

ini banyak ditemukan kesalahpahaman antara penutur dan lawan tutur yang disebabkan karena tidak memahami konteks dalam setiap interaksi di Twitter. Kesalahpahaman itu diciptakan untuk memperoleh efek yang mengejutkan atau mengagetkan dalam rangka humor yang menghibur.

Kesalahpahaman dalam interaksi akan terus terjadi sebagaimana perkembangan bahasa khususnya bahasa dalam interaksi media sosial dan ide-ide atau kreativitas bahasa penutur yang membuat lawan tutur terkecoh atas ujarannya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam berinteraksi perlu untuk memahami konteks agar kesalahpahaman itu tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., & Syafrizal, S. (2017). *Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pelajar SMPN 1 Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hastati, A., Irani, A., Afriandini, U., & Wasilah, A. (2019). Relasi Makna Bahasa Indonesia pada Website Liputan 6 Berjudul “Mengenal Ayu Kartika Dewi Lulusan Unair menjadi Staf Khusus Jokowi”. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia II* (Vol. 2, pp. 1-5). FBS Unimed Press.
- Nafinuddin, S. (2020). Pengantar Semantik (pengertian, Hakikat, Dan Jenis).
- Nugrahani. (2014). “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”. Surakarta.
- Nuramila. (2020). “Kajian Pragmatik Tindak Tutur dalam Media Sosial”. Cetakan Ke-1. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM).
- Nurhadi, Z. F. (2017). Model komunikasi sosial remaja melalui media twitter. *Jurnal AspiKom*, 3(3), 539-549.
- Penyusun, T. (1999). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pramuniati, I. (2008). Semantik Leksikal, Semantik Kalimat, Makna dan Konteks Bahasa Aceh Besar. -.
- Putra, Y. M., & Harsono, L. D. (2015). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Tugas Akhir (Survei Terhadap Followers@ Ta_Feb). *eProceedings of Management*, 2(1).
- Sudaryat, Y. (2008). Makna dalam Wacana: Prinsip-prinsip semantik dan pragmatik. CV. Yrama Widya.
- Yus, F. (2011). “Cyberpragmatics: Internet-mediated Communication in Context”. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.